

QUR'ONDAGI QISSALARDA MUSO ALAYHISSALOMNING O'RNI

Tursunov Muhiddin Dovud o'g'li

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

+998945261940

Annotatsiya: *Butun insoniyatga yuborilgan payg'ambarlarning bir-biridan afzalligi Islom dini manbalarida keltirib o'tilgan, jumladan, "Ulul azm" (sabot va matonat egalari bo'lgan) payg'ambarlar – Nuh, Ibrohim, Muso, Iyso va Muhammad payg'ambarlardir. Bu payg'ambarlar payg'ambarlarning ichida eng sabrlilaridir. Ayniqsa, Allohning Muso payg'ambar bilan Tur tog'ida, Muhammad payg'ambar bilan Me'roj kechasi bevosita muloqot qilishi har birlari alohida-alohida fazilatga musharraf bo'lganini anglatadi.*

Kalit so'zlar: *Baqara, Oli Imron, Niso, Moida, An'om, A'rof, Yunus, Hud, Ibrohim, Isro, Kahf, Maryam, Toho, Anbiyo, Haj, Mo'minun, Furqon, Shuaro, Naml, Qasas, Ankabut, Sajda, Ahzob, as-Saffot, G'ofir, Fussilat, Shuro, Zuxruf, Ahqof, Zariyat, Najm, Sof, Naziat va A'la*

Qur'oni karimning Baqara, Oli Imron, Niso, Moida, An'om, A'rof, Yunus, Hud, Ibrohim, Isro, Kahf, Maryam, Toho, Anbiyo, Haj, Mo'minun, Furqon, Shuaro, Naml, Qasas, Ankabut, Sajda, Ahzob, as-Saffot, G'ofir, Fussilat, Shuro, Zuxruf, Ahqof, Zariyat, Najm, Sof, Naziat va A'la suralarida Muso payg'ambarning nomi jami 132 o'rinda kelgan. U kishining "kaliymulloh" laqablari ham bor bo'lib, hayotlari kufrga, isyonga, shirkka va turli nobakorliklarga karshi kurash bilan o'tgan. Muso payg'ambar davrida Ramzes II ning fir'avn, ya'ni Misr podshohi (mil. avv. XIII asr) bo'lganini ko'pchilik ta'kidlaydi. Qur'onda fuqarolarni o'z xohishiga bo'ysundirishga harakat qilgan, odamlarga o'zini iloh sifatida ko'rsatgan, o'ziga bo'ysunmay, uning aytganini qilmagan unga qul bo'lishini xohlamaganlarga cheksiz

zulum o'tkazgan podshoh sifatida sifatlanadi¹. Qur'oni karimning Qasos surasi 4-oyati xuddi shu ma'nodagi muqaddima bilan boshlanadi: "Albatta, Fir'avn yer yuzida baland ketdi. U o'sha(yer)ning aholisini bo'lib tashladi. Ulardan bir toifasini ezar, o'g'illarini so'yib, qizlarini tirik qoldirardi. Albatta, u buzg'unchilardan bo'lgan edi". Muso payg'ambar davrlarida Ramzes II fir'avn bo'lganini ko'pchilik ta'kidlaydi. Fir'avn tug'yonkor, zolim va xudolik da'vosini qilgan podshohdir. Qur'oni karimda Fir'avn o'ziga bo'yinsunmay, uni aytganini qilmagan, unga qul bo'lishni xohlamagan odamlarga cheksiz zulm o'tkazgan mustabid podshoh sifatida tavsiflanadi. Mazkur suraning 7-oyatida Muso payg'ambarning tug'ilishi va Allohning Muso payg'ambarning onasiga bergan va'dasi haqida keltirilgan: "Va Musoning onasiga: «Uni emizaver. Bas, (unga yomonlik yetishidan) qo'rqan chog'ingda uni daryoga tashla, qo'rqma, xafa bo'lma, Biz, albatta, uni senga qaytarguvchimiz va Payg'ambarlardan qilguvchimiz", deb vahiy qildik». Ulamolarimiz ushbu oyatdagi "vahiy"ning ilhom ma'nosida kelganini ta'kidlaganlar². Chunki Muso alayhissalomning onalari payg'ambar bo'lmaganlar, demak, u kishiga vahiy kelmasligi ham aniq. Qolaversa, arab tilida, jumladan, Qur'oni karimda "vahiy" so'zi Payg'ambarlarga kelgan maxsus xabardan boshqa ma'noda ham ishlatiladi. Masalan, asalariga vahiy qildik, degan ma'no ham bor. Ko'ngli tor, baxil odamlarning qalbi ham qattiq bo'ladi. Turli-tuman mo'jizalarni ko'rib turib ham unday odamlar imonga kelmaydilar. Misol uchun, Muso payg'ambarga Alloh taolo to'qqizta turli mo'jizalarni berdi. Bu to'qqiz mo'jiza haqida Alloh taolo "Isro" surasi 101 oyatida: "Batahqiq, Biz Musoga to'qqizta ochiq-oydin oyat-mo'jiza berdik", degan. Bu mo'jizalar: qo'l, aso, to'fon, chigirtka, bit, baqalar, qon, ocharchilik yillari va mevalarning kamchil bo'lishi hodisalari edi. Bu mo'jizalar haqida A'rof surasining 130-133 oyatlarida quyidagicha so'z ketgan:

1. <https://islom.uz/maqola/4515>

² Qur'oni karim: ma'nolarining tarjima va tafsiri / Tarjima va tafsir muallifi: A.Mansur. T.: Toshkent islom universiteti nashriyot-matbaa birlashmasi, 2016. B-231.

“Biz Fir’avn ahlini, shoyad eslasalar, deb (qahatchilik) yillar va mevalar tanqisligi ila tutdik”³. Fir’avn va uning kibor qavmining ko‘zlari ochilsin deb ba’zi musibatlarga, jumladan ocharchilikka va mevalar tanqisligiga Alloh taolo duchor etdi. O‘zini anglagan har qanday qavm bundan to‘g‘ri xulosa chiqarib olar edi. “Bas, ularning ustidan to‘fon, chigirtka, mita, baqa va qonlarni ochiq-oydin va mufassal belgilar qilib yubordik. Bas, ular mutakabbirlik qildilar va jinoyatchi qavm bo‘ldilar”. Ya’ni, Alloh taolo Fir’avn va uning ahli va’z-nasihatga quloq tutsin, insofu imonga kelsin, qilayotgan jinoyatlaridan qaytsin, deb ularga mufassal qilib, alohida-alohida tarzda oyat-belgilarni yubordi. Ba’zi ulamolarning fikricha, Isro surasidagi “Musoga to‘qqizta ochiq-oydin, oyat-belgi berdik”, deyilishiga qaraganda, to‘qqiz yilda to‘qqizta oyat yuborgan, masalan: aso, qo‘l, qahatchilik, meva va jonlarni nuqsonga uchratish, to‘fon, chigirtka, mita, baqa va qon. Alloh taolo har gal balo yuborganida, Fir’avn ahli dod-voy solishib, tavba qilishar, jinoyatlarini tark etishga va Bani Isroilni qo‘yib yuborishga Muso payg‘ambarga va’da berishar edi. Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, Muso payg‘ambarning Qur’onda kelgan qissalari orqali Alloh taolo bandalariga sabrni, ibratni iroda qildi. Muso payg‘ambarga qarshilik qilgan Fir’avnning hayoti oxir-oqibat qanday yakun yasaganini, ibrat olish uchun Fir’avnning jasadini saqlab qo‘yganini Yunus surasi 92-oyatida bilib olishimiz mumkin: “Bugun sening badaningni qutqaramiz. Toki o‘zingdan keyingilarga ibrat bo‘lgin. Albatta, ko‘p odamlar Bizning oyatlarimizdan g‘ofildirlar”. Zolim Fir’avn va uning navkarlari Muso payg‘ambar hamda Banu Isroilga ko‘p azob bergan. Ular zulmdan qochib ketayotganlarida, dushmanlar ortlaridan quvgan. Alloh taloning inoyati bilan Muso payg‘ambar va Banu Isroil eson-omon suvdan o‘tib olgan⁴. Fir’avn va uning askarlari esa suvga g‘arq bo‘lgan.

³ Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Sahihi Buxoriy. Al-jomi’ as-sahih. Toshkent, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2008 b-124

1. ⁴<https://islom.uz/maqola/4515>

Bu haqida Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda quyidagicha keltiriladi: Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi: “Nabiy sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida, yahudiylarning Ashuro kuni ro‘za tutayotganini ko‘rib: “Bu nima? (ya’ni, nima uchun bu kun ro‘za tutyapsizlar?)”, deb so‘radilar. Ular: “Bu yaxshi kundir. Bu kunda Alloh taolo Banu Isroilga fir’avndan najot bergan. Shuning uchun Muso alayhissalom ro‘za tutganlar”, deb javob berishdi. Shunda u zot: “Men Musoga sizlardan ko‘ra haqliroqman”, dedilar va shu kuni ro‘za tutdilar, boshqalarni ham ro‘za tutishga buyurdilar”. (Imom Buxoriy rivoyati) Hozirda Fir’avning jasadi London shahrining Britaniya muzeyida saqlanib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://islom.uz/maqola/4515>
2. Qur’oni karim: ma’nolarining tarjima va tafsiri / Tarjima va tafsir muallifi: A.Mansur. T.: Toshkent islom universiteti nashriyot-matbaa birlashmasi, 2016.
3. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Sahihi Buxoriy. Al-jomi’ as-sahih. Toshkent, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2008